

Susanne Schriber

Körperbehinderte Jugendliche im Übergang Schule – Arbeitswelt

Zusammenfassung

Der Übergang von der Schule ins Berufs- bzw. Ausbildungsleben ist für nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler und demnach auch für solche mit einer Körperbehinderung eine besondere Herausforderung und Weichenstellung in der Biographie, begleitet von grossen Wünschen und Hoffnungen. Nachstehend werden – mit einem Blick in aktuellere Veröffentlichungen ab dem Jahr 2000 zum Thema – einige Eckpunkte der Besonderheiten des Übergangs Schule – Beruf für Jugendliche mit einer Körperbehinderung skizziert.

Résumé

Le passage de l'école à la vie professionnelle ou à une formation est déjà un défi particulier pour les élèves sans handicap; il l'est donc à plus forte raison pour celles et ceux qui souffrent d'un handicap physique: il s'agit d'un carrefour particulier dans leur biographie, qui s'accompagne de grands espoirs et souhaits. Quelques aspects des particularités de cette transition Ecole-Vie professionnelle pour les jeunes handicapés sont esquissés ci-dessous, avec un bref coup d'oeil sur les publications parues depuis l'année 2000 sur le thème de la formation professionnelle et du handicap physique.

Wenn die Thematik Berufseinstieg, Arbeit und Körperbehinderung in den Fokus gerückt wird, so wird in Theorie und Praxis schnell sichtbar, wie stark dieser Fokus mit weiteren Bereichen verknüpft ist und in gegenseitiger Wechselwirkung steht, nämlich insbesondere mit den Aktivitäts- und Partizipations-Dimensionen «Für sich selber sor-

gen», «Freizeit, sich erholen», «Bildung», «Mobilität» und «Wohnen/Häusliches Leben» sowie «Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen/Leben in sozialen Bezügen». Die Darstellung aus dem praxisorientierten Sammelband von Joosecker & Pfriedriem (2005, S. 83) veranschaulicht diese Interdependenzen:

Schlüsselfunktion Arbeit in Wechselwirkung mit weiteren zentralen Lebensbereichen
(nach Moosecker & Pfriedriem, 2005, S. 83)

Mobilität: Der Übergang Schule – Arbeitswelt bedeutet, neue Wegstrecken bewältigen zu müssen, sich von den gewohnten Transportsystemen, wie Schulbus, Taxisystem unter Umständen in kurzer Zeit auf neue Formen der Fortbewegung und des Transportes einlassen zu müssen, sich mit der Realität der Zugänglichkeit und Benützung öffentlicher Verkehrsmittel auseinander zu setzen. Oft wird der Wunsch der Jugendlichen genannt, möglichst schnell einen Führerschein zu erwerben, um durch einen persönlichen Personenwagen an Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu gewinnen.

Wohnen: Der Übergang Schule – Arbeitswelt heisst für viele Jugendliche mit einer Körperbehinderung immer noch, sich unter Umständen auf ein Wohnen im Internat oder in einer Wohngemeinschaft mit Assistenz einlassen zu müssen bzw. zu wollen. Viele Jugendliche äussern den Wunsch, sich in dieser Zeit der Berufsausbildung auch vom Elternhaus abzulösen, selbständig zu wohnen. Dass dies für Menschen mit einer Körperbehinderung, die täglich auf Assistenz angewiesen sind und dadurch oft länger und intensiver in Verbindung mit der Primärfamilie stehen, ein grosses Unterfangen sein kann, ist kaum erklärungsbedürftig.

Für sich selber sorgen: Der Übergang Schule – Arbeitswelt kann für viele Jugendliche mit Körperbehinderungen bedeuten, sich in kurzer Zeit um die eigenen behinderungsbedingten Bedürfnisse kümmern zu müssen, wie Hilfsmitteladaptionen, Hilfsmittelpflege, Anträge bei der Invalidenversicherung und bei Behörden, die Organisation und Durchführung von Therapien und Arztkonsultationen etc. Es werden an-

spruchsvolle organisatorische und soziale Kompetenzen und fachspezifisches Insiderwissen erforderlich für Alltagsaspekte, die möglicherweise bis zum Schulaustritt durch Fachpersonen der Schulen für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, die Eltern oder Integrationsfachleute abgedeckt wurden.

Soziale Beziehungen: Der Übergang Schule – Arbeitswelt heisst in der Regel, eine definierte, überschaubare Zahl sozialer Kontakte, die sich durch mehr oder weniger geschlossene Systeme, wie dies Sonderschulen darstellen, selbstverständlich in den Alltagsbeziehungen ergeben, zu verlieren, sich sozial neu orientieren zu müssen. Demnach bedeutet der Einstieg in die Berufswelt für viele junge Menschen der Aufbau neuer sozialer Netze, die Orientierung in gesellschaftlichen Subsystemen, was soziale Bewusstheit, Identitätsarbeit und – für körperbehinderte Menschen oft zum Nachteil reichend – auch schnelle und hohe Mobilität in dieser Altersphase erfordert.

Freundschaft, Partnerschaft: Der Übergang Schule – Arbeitswelt, die Ablösung vom Elternhaus, ist für viele Jugendliche auch mit dem Wunsch nach neuen Freundschaften, nach Partnerschaft und sexuellem Erleben verbunden. Jugendliche mit einer Körperbehinderung sind auch in dieser Hinsicht ungleich stärker als Jugendliche ohne Körperbehinderung gefordert. Haben sie eine Sonderschule besucht und ist ihnen ein Berufseinstieg in der Welt nichtbehinderter Menschen möglich, erfahren sie oftmals jetzt die Auseinandersetzung mit ihrem Behindertsein in persönlicheren Begegnungen mit nichtbehinderten Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen in intensiver Weise.

Freizeit, sich erholen: Der Übergang Schule – Arbeitswelt hat oft zur Folge, mehr Eigenverantwortung für Arbeits- und Freizeit übernehmen zu müssen, auch einen grösseren Gestaltungsraum zu erhalten, um Freizeit auszufüllen. Es zeigt sich, dass Jugendliche mit einer Körperbehinderung oft ihre ganzen Energien für die Berufsanforderungen verwenden müssen, so dass ihnen trotz expliziter Freizeitwünsche und –vorstellungen dazu die an sich erhöhte Erholungszeit paradoxerweise abhanden kommt (vgl. Roth, 2003, S. 63f.).

Bildung: Der Übergang Schule – Arbeitswelt heisst oft – auch vor dem Hintergrund zunehmender reflexiver Kompetenzen in dieser Lebensphase – in zuweilen schonungsloser Weise mit der Realität eigener Bildungsvoraussetzungen konfrontiert zu sein. Oft erfahren Jugendliche mit einer Körperbehinderung, dass sie ihren persönlichen Berufswünschen nicht oder nur erschwert nachkommen können, sei es, dass sie ihre persönlichen, körperlichen, intellektuellen Voraussetzungen in der Tat nicht adäquat einzuschätzen vermögen oder aber, dass sie von der Umwelt zu wenig in ihren Wünschen und Bedürfnissen aktiv unterstützt werden (vgl. Bretländer, 2002, S. 139ff.).

Allein diese wenigen Hinweise besonderer Aspekte des Übergangs von Jugendlichen mit einer Körperbehinderung reichen, um zu verdeutlichen, welche vielschichtigen Anforderungen auf junge Erwachsene mit einer Körperbehinderung beim Eintritt in die Arbeitswelt zukommen. Jeder Teilaspekt birgt Stoff für vertiefte Forschungs- und konkrete Praxisprojekte.

Dass darüber hinaus der allseitig beschriebene und auch beklagte Wandel des Wirtschafts- und damit Arbeitssektors unserer Gesellschaft als Grunderschwernis auch für diese Jugendlichen entwicklungs hemmend sein kann, braucht kaum besonders analysiert zu werden. Biermann (2008) nennt die Zunahme der Komplexität der Berufstätigkeiten, den Wandel der Qualifikationsniveaus, die Ökonomisierung der Produktion und Dienstleistungen mit Tendenz zu immer höherer Produktivität als Auswirkung dieses Wandels. Das alles sind Richtungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen, welche die berufliche Integration vieler Menschen mit einer Leistungsminde rung erheblich erschweren (vgl. auch Bieker, 2005; Graf, 2008).

Doch zurück zur unmittelbareren, pädagogischen Praxis: Hier finden sich bei Biermann unter dem Stichwort «Empowerment im Beruf» einige Ansatzpunkte (Biermann, 2008, S. 136f.). In Anlehnung an diese werden folgende vorläufigen Schlussfolgerungen für die Bewältigung der komplexen Aufgaben körperbehinderter Jugendlicher im Übergang Schule – Arbeitswelt festgehalten:

- Frühzeitige Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die nachschulische Welt (Berufswahlkompetenz, Soziale Kompetenzen)
- Frühzeitige Steuerung der Auseinandersetzung mit Wunsch und Realität von Berufsperspektiven (Passung persönlicher Ressourcen und Kompetenzen mit sozialen Anforderungen und Qualifikationen der Berufswelt)
- Nutzung von Berufswünschen als Motiv für Entwicklung und als Herausforderung für die kreative Erschliessung von Arbeitsmöglichkeiten und Tätigkeitsfeldern

- Beratung von Lehrkräften und Eltern in der Phase der Berufsorientierung
- Frühzeitige Steuerung des Übergangs im Sinne eines Case Managements, um der Komplexität von Arbeit, Bildung, Wohnen, Freizeit und Mobilität in dieser Lebensphase gerecht werden zu können
- Coaching am Arbeitsplatz durch Vertreterinnen und Vertreter der Kompetenzzentren als Unterstützung im Übergang Schule – Arbeitswelt

Jugendliche mit einer Körperbehinderung messen, befragt nach den Wünschen für ihre Zukunft, der Arbeit einen sehr hohen, ja laut Fries (2005, S. 156f.) den höchsten Stellenwert zu. An dritter Stelle nennen die Jugendlichen Partnerschaft, Familie, Kinder und Freundschaft; an zweiter Stelle Wohnung und an erster Stelle: Arbeitsplatz, Schule und Berufsbildung. Das ist für Pädagoginnen und Pädagogen, für Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter eine klare Botschaft, Bestrebungen unterschiedlicher Art zu gestalten, um Jugendliche mit einer Körperbehinderung in diesen komplexen Anforderungen des Übergangs von der Schule in die Berufswelt zu unterstützen.

Dr. Susanne Schriber
Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich
susanne.schriber@hfh.ch

Literatur

- Bieker, R. (2005). *Teilhabe am Arbeitsleben*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Biermann, H. (2008). *Pädagogik der beruflichen Rehabilitation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bretländer, B. (2007). *Lebensalltag und Identitätsarbeit körperbehinderter Mädchen und junger Frauen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Fries, A. (2005). *Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen – aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen*. Oberhausen: Athena.
- Graf, E. O. (2008). *Arbeit und Behinderung: Schwierigkeiten in und an der Arbeitsgesellschaft*. Rubigen: Edition Soziothek.
- Legemann, R. (2000). Zur Bedeutung von Arbeit für Menschen mit sehr schweren Körperbehinderungen. *Impulse 15*, <http://bidok.uibk.ac.at> (Zugriff 15.04.2009).
- Moosecker, J. P. (Hrsg.) (2005). *Körperbehinderte Schüler an der Schwelle ins Arbeitsleben. Neue Wege und Herausforderungen in der schulischen Berufswahl und Berufsvorbereitung*. Aachen: Shaker.
- Roth, J. (2009). *Das Leben nach der Schule – Eintritt in die Arbeitswelt. Erfüllen sich Wünsche und Hoffnungen von jungen Erwachsenen mit einer Körperbehinderung?* Zürich: Hochschule für Heilpädagogik (Masterthese).